

Іванова Л.А.
Гаврилюк М.С.
Єремчук С.В.
Хромець А.В.
Джус Н.В.

Студенти 6 курсу

Іванова Л.А.

Професор кафедри педіатрії та дитячих інфекційних хвороб
Буковинський державний медичний університет

м. Чернівці, Україна

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18008749>

ДИФЕРЕНЦІЙНА ДІАГНОСТИКА ПЕРВИННИХ ТА ВТОРИННИХ ЕНЦЕФАЛІТІВ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

Ivanova L.A.
Gavrilyuk M.S.
Yeremchuk S.V.
Khromets A.V.
Dzhus N.V.
Ivanova L.A.

DIFFERENTIAL DIAGNOSIS OF PRIMARY AND SECONDARY ENCEPHALITIS (LITERATURE REVIEW)

Анотація:

Енцефаліт - це запальне захворювання головного мозку з частковим ураженням мозкових оболонок та субарахноїдального простору. За етіологією енцефаліти прийнято поділяти на вірусні, бактеріальні, аутоімунні та поствакцинальні. Також енцефаліти прийнято поділяти на первинні енцефаліти, які провокуються нейротропними вірусами (вірус простого герпесу, вірус вітряної віспи та ентеровірус) та вторинні, які виникають внаслідок ускладнень інфекційних процесів, вакцинації та аутоімунних процесів.

Abstract:

Encephalitis is an inflammatory disease of the brain with partial damage to the meninges and subarachnoid space. By etiology, encephalitis is usually divided into viral, bacterial, autoimmune and post-vaccination. Encephalitis is also usually divided into primary encephalitis, which is provoked by neurotropic viruses (herpes simplex virus, varicella virus and enterovirus) and secondary, which arise as a result of complications of infectious processes, vaccination and autoimmune processes.

Ключові слова: енцефаліт, герпес, вітряна віспа, аутоімунний, поствакцинальний

Keywords: encephalitis, herpes, chickenpox, autoimmune, post-vaccination

Матеріали та методи: нами проведений огляд літератури на основі статей, опублікованих у базах даних PubMed за останні 10 років. Аналізувалась актуальна інформація щодо особливостей диференційної діагностики первинних та вторинних енцефалітів.

Мета: провести аналіз літературних джерел, досліджень та визначити особливості диференційної діагностики первинних та вторинних енцефалітів.

Актуальність: Енцефаліт залишається не поширеним захворюванням зі значною смертністю та неврологічною захворюваністю. Згідно зі статистикою, щорічна захворюваність на енцефаліт у дітей становить близько 16 випадків на 100 000 впродовж другого року життя, залишаючись високою до 10 років, а у віці 15 років вона становить близько 1:100 000.

На жаль, все ще спостерігається важкість у постановці етіологічного діагнозу, що перешкоджає цілеспрямованій терапії. При диференційній

діагностиці енцефалітів варто звертати увагу на такі характеристики, як: тривалість захворювання, епідеміологічний анамнез, профіль спинномозкової рідини, результати нейровізуалізаційних методів дослідження, а також слід враховувати наявність опортуністичних інфекцій у осіб з ослабленим імунітетом [2].

В загальному енцефаліт слід підозрювати, коли присутні симптоми або ознаки неврологічної дисфункції, такі як: головний біль, зниження рівня свідомості, судоми, вогнищеві зміни, набряк диску зорового нерву, зміни в поведінці, що виникають гостро (24–72 години) разом із системними проявами: лихоманкою, лімфаденопатією, висипом, артралгією, міалгією, респіраторними або шлунково-кишковими симптомами [1].

Важливими аспектами, які слід враховувати у пацієнтів з клінікою енцефаліту, є нещодавні захворювання, імунний статус та статус вакцинації пацієнта, контакт з тваринами або комахами, тури-

стичний анамнез та контакт з продуктами тваринного походження. Останнє стосується, зокрема, споживання сирого або частково приготованого м'яса, чи непастеризованого молока, оскільки це може вказувати на такі інфекції, як: *Toxoplasma gondii* та *Listeria monocytogenes*. Крім того, необхідно оцінити історію подорожей пацієнта, оскільки поширеність патогенів варіюється залежно від географічного розташування. Наприклад, енцефаліт, спричинений *Herpes viridae*, зустрічається в усьому світі та не має сезонних обмежень, а інфекції, спричинені вірусом японського енцефаліту, географічно обмежені азійськими країнами [3].

За допомогою магнітно-резонансної томографії (МРТ) можна забезпечити візуалізацію уражених частин мозку (напр.: запальні елементи), виявити вогнищеві ураження та допомогти в диференційній діагностиці ідіопатичних запальних захворювань центральної нервової системи [1]. Також слід проводити рентгенологічну візуалізацію грудної клітки, оскільки вогнищеві інфільтрати можуть свідчити про певні патогени (напр.: грибкові або мікобактеріальні інфекції) [4].

Результати та їх обговорення: Віруси герпесу людини (ВГЛ), ентеровірус та грип є трьома найпоширенішими етіологічними агентами гострого енцефаліту.

Різні типи ВГЛ людини є найбільш частими етіологічними збудниками первинного вірусного енцефаліту у дітей.

Полімеразна ланцюгова реакція (ПЛР) на ВГЛ може призвести до хибно негативних результатів, серед дітей на ранніх стадіях захворювання. Якщо підозра на герпетичний енцефаліт все ще існує, незважаючи на негативний результат першої ПЛР, друге дослідження спинномозкової рідини слід повторити протягом 3–7 днів. Оскільки реактивація вірусу вітряної віспи (вірус герпесу 3 типу) може відбуватися без видимих уражень шкіри, тестування на виявлення вірусу вітряної віспи рекомендується всім особам з підозрою на енцефаліт, незалежно від наявності везикулярних уражень [4].

У дітей енцефаліт, спричинений вірусом вітряної віспи, зазвичай виникає одночасно з вітряною віспою. Однак, енцефаліт може виникнути як реактивація попередньої інфекції без уражень шкіри. При МРТ головного мозку можна виявити ураження сірої та білої речовини. Більшість уражень є ішемічними, але також можуть виникати геморагічні ураження разом із ділянками стенозу в малих та великих судинах.

Ентеровірус є другою за поширеністю причиною вірусного енцефаліту після родини *Herpes viridae*. Зазвичай пацієнти з ознаками ураження нервової системи також скаржаться на діарею, блювання та залежно від серотипу вірусу може спостерігатися симптоматика герпангіни або інші види екзантеми.

Грипозний енцефаліт має фенотипи різної тяжкості. Він може проявлятися легкою енцефалопатією, злоскісним набряком мозку або гострою

некротичною енцефалопатією. Неврологічна симптоматика, зниження швидкості когнітивної обробки, аномальна поведінка розвиваються приблизно через два дні після системних симптомів: лихоманки, міалгії та/чи респіраторних симптомів. Існують докази того, що штам грипу А H1N1 може викликати більше неврологічних проявів, ніж сезонний грип. Остаточний діагноз виставляється на основі позитивного вірусного посіву, тесту на вірусний антиген або ПЛР на вірусну РНК у респіраторних секретах, або на основі значного збільшення титру тесту гальмування гемаглютинації [1].

Аутоімунний енцефаліт є вторинним енцефалітом та частіше зустрічається у імунокompетентних осіб, ніж у пацієнтів з ослабленим імунітетом. Продромальні симптоми, такі як головний біль або грипоподібні симптоми, часто зустрічаються при аутоімунному енцефаліті, що хибно може призвести до підозри на інфекційну етіологію.

Більшість аутоімунних енцефалітів пов'язані з лімфоцитарним плеоцитозом спинномозкової рідини, який зазвичай менш виражений, ніж той, що виявляється при вірусній етіології енцефаліту. У пацієнтів з вірусним та аутоімунним енцефалітом спостерігається нормальний рівень глюкози та нормальна або незначно підвищена концентрація білка в той час, як у пацієнтів з наявністю бактеріальних інфекцій або енцефалітом, спровокованим паличкою *Mycobacterium tuberculosis*, концентрація глюкози в спинномозковій рідині знижена [5].

Наявні сьогодні діагностичні критерії аутоімунного енцефаліту залежать від тестування на антитіла та відповіді на імунотерапію. В той же час, відсутність аутоантитіл не викреслює можливості того, що захворювання носить імуноопосередкований характер, і при цьому не завжди позитивний тест означає точний діагноз [6].

Лімбічний енцефаліт є ще одним видом аутоімунного енцефаліту, що включає енцефаліти, пов'язані з антитілами проти рецептора альфаміно-3-гідрокси-5-метил-4-ізоксазолпропіонової кислоти (AMPA), рецептора гамма-аміноасляної кислоти-B (GABA_B), інактивованого білка 1 багатого на лейцин гліоми (LGI1) та, рідше, метаболічного глутаматного рецептора 5 (mGluR5). У пацієнтів з анти-NMDAR-енцефалітом МРТ головного мозку у 60% пацієнтів виявляє норму, в решті виявляються неспецифічні зміни, беручи до уваги кірково-підкіркові зміни та тимчасове менінгеальне посилення або ділянки демієлінізації. Результати МРТ головного мозку при інших аутоімунних енцефалітах, таких як ті, що пов'язані з антитілами проти контактин-асоційованого білка 2 (CASPR2) або дипептидил-пептидазоподібного білка-6 (DPPX) часто є патогномічними, але рідко вказують на вогнищевий лімбічний енцефаліт [5].

Поствакцинальний енцефаліт також належить до групи вторинних енцефалітів. Вакцинація може супроводжуватися вираженою активацією прозапальних цитокінів і клітинної імунної відповіді, зо-

крема за участі Т-лімфоцитів. Після введення вакцини антигенні структури розпізнаються локальними або циркулюючими імунними клітинами, що запускає каскад сигнальних шляхів. Це призводить до активації транскрипції численних генів-мішеней і подальшого синтезу та вивільнення пірогенних цитокінів у системний кровотік, що за своєю суттю нагадує імунну відповідь на природну інфекцію.

У низці клінічних спостережень було проаналізовано випадки енцефаліту, які розвинулися після вакцинації ChAdOx1 nCoV-19. Для всіх пацієнтів були характерні підгострий початок із порушенням пам'яті, зміни психічного статусу та наявність плеоцитозу спинномозкової рідини.

Після імунної стимуляції активується складний комплекс реакцій вродженого імунітету, що включає фагоцитоз, секрецію запальних медіаторів (цитокінів і хемокінів), активацію системи комплекменту та міграцію імунних клітин. Циркулюючі медіатори запалення можуть впливати на різні органи і системи, зумовлюючи системні побічні реакції, а в окремих осіб сприяти розвитку нейрозапалення. Останнє реалізується через активацію мікроглії та значною мірою залежить від імуногенетичних особливостей і наявності феномену вродженої імунної пам'яті [7].

Висновок: Отже енцефаліт є загрозливим захворюванням нервової системи з високим ризиком ускладнень при несвоєчасному лікуванні. Енцефаліти поділяють на первинні, що викликаються, найчастіше, вірусними агентами, та вторинні, до яких відносять аутоімунний та поствакцинальний енцефаліти. Диференційний діагноз проводиться за допомогою детального збору анамнезу захворювання, скарг та епідеміологічного анамнезу. Велику увагу звертають на подорожі до екзотичних країн впродовж останніх 3 місяців, наявність висипки, нещодавньої вакцинації та перенесених опортуністичних інфекцій.

Список літератури:

1. Costa BKD, Sato DK. Viral encephalitis: a practical review on diagnostic approach and treatment. *J Pediatr (Rio J)*. 2020 Mar-Apr;96 Suppl 1(Suppl 1):12-19. doi: 10.1016/j.jpeds.2019.07.006. Epub 2019 Sep 9. PMID: 31513761; PMCID: PMC9431993.

2. Bhimraj A, Hasbun R. Diagnostic approach and update on encephalitis. *Curr Opin Infect Dis*. 2022 Jun 1;35(3):231-237. doi: 10.1097/QCO.0000000000000832. PMID: 35665717.

3. Olie SE, Staal SL, van de Beek D, Brouwer MC. Diagnosing infectious encephalitis: a narrative review. *Clin Microbiol Infect*. 2025 Apr;31(4):522-528. doi: 10.1016/j.cmi.2024.11.026. Epub 2024 Nov 23. PMID: 39581538.

4. Venkatesan A, Geocadin RG. Diagnosis and management of acute encephalitis: A practical approach. *Neurol Clin Pract*. 2014 Jun;4(3):206-215. doi: 10.1212/CPJ.0000000000000036. PMID: 25110619; PMCID: PMC4121461.

5. Armangue T, Leypoldt F, Dalmau J. Autoimmune encephalitis as differential diagnosis of infectious encephalitis. *Curr Opin Neurol*. 2014 Jun;27(3):361-8. doi: 10.1097/WCO.0000000000000087. PMID: 24792345; PMCID: PMC4132825.

6. Graus F, Titulaer MJ, Balu R, Benseler S, Bien CG, Cellucci T, Cortese I, Dale RC, Gelfand JM, Geschwind M, Glaser CA, Honnorat J, Höftberger R, Iizuka T, Irani SR, Lancaster E, Leypoldt F, Prüss H, Rae-Grant A, Reindl M, Rosenfeld MR, Rostásy K, Saiz A, Venkatesan A, Vincent A, Wandinger KP, Waters P, Dalmau J. A clinical approach to diagnosis of autoimmune encephalitis. *Lancet Neurol*. 2016 Apr;15(4):391-404. doi: 10.1016/S1474-4422(15)00401-9. Epub 2016 Feb 20. PMID: 26906964; PMCID: PMC5066574.

7. Zuhorn F, Graf T, Klingebiel R, Schäbitz WR, Rogalewski A. Postvaccinal Encephalitis after ChAdOx1 nCov-19. *Ann Neurol*. 2021 Sep;90(3):506-511. doi: 10.1002/ana.26182. Epub 2021 Aug 13. PMID: 34324214; PMCID: PMC8426979.